

**Simpósio de
Revolução Digital 2025**
Concretizando a Transformação

MODELAGEM DE FUNÇÃO SCORE PARA MEDIDA DE QUALIDADE EM ALGORITMOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Marcelly Arnaud Dias¹
Heictor Alves de Oliveira Costa²
Felipe Fialho Nascimento³
Daniel Silva Quadros⁴
Luan Giuliano Araújo Furtado⁵
Silvio Tadeu Teles da Silva⁶
Denis Carlos Lima Costa⁷

RESUMO

Este artigo apresenta uma nova metodologia projetada para avaliar e comparar o desempenho de Algoritmos Genéticos (AGs) em tarefas de otimização, abordando a necessidade crítica de mecanismos robustos de garantia de qualidade dentro dos sistemas de Inteligência Artificial (IA). Reconhecendo que confiar apenas na qualidade da solução final é insuficiente, a abordagem proposta incorpora a eficiência computacional e a diversidade da solução na avaliação. Isso é alcançado por meio de uma função de *score* abrangente que combina três componentes principais: a melhoria no *fitness* ao longo das gerações, quantificada pela mudança percentual normalizada; o custo computacional, penalizado por períodos prolongados de estagnação ou "*plateau*"; e a diversidade de soluções, medida usando a análise da frequência dos alelos. A lógica que embasa essa abordagem, multifacetada, reside na observação de que os AGs, fortemente dependentes da seleção de parâmetros (por exemplo, taxas de crossover e mutação), muitas vezes sofrem com a falta de otimização sistemática no ajuste de parâmetros, levando a um desempenho abaixo do aceitável. A função de *score* permite uma comparação mais diferenciada de diferentes configurações de AG, como demonstrado por meio de experimentos em que várias combinações de parâmetros são avaliadas. Os resultados indicam a capacidade da metodologia de discernir configurações que alcançam um equilíbrio entre a qualidade da solução, a eficiência computacional e a diversidade da população, destacando sua vantagem sobre os métodos que consideram apenas a solução final. Notavelmente, análises comparativas da convergência do *fitness* e da diversidade alélica ressaltam ainda a importância de manter a diversidade adequada para facilitar a exploração eficaz do espaço de solução e evitar a convergência prematura, o que pode prejudicar a capacidade do AG de localizar soluções ótimas ou quase ótimas. Esta pesquisa contribui com uma ferramenta valiosa para os profissionais que utilizam o AG, promovendo o projeto e a implementação de estratégias de otimização mais eficazes e eficientes.

Palavras-Chave: Algoritmo Genético, Qualidade de Algoritmo, Métricas de Otimização.

¹ Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará – IFPA Câmpus Ananindeua. E-mail: marcellarynaud16@gmail.com.

² Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP. E-mail: h290881@dac.unicamp.br.

³ Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará – IFPA Câmpus Ananindeua. E-mail: ffialho266@gmail.com.

⁴ Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará – IFPA Câmpus Ananindeua. E-mail: danielquadros190@gmail.com.

⁵ Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará – IFPA Câmpus Ananindeua. E-mail: luangiuliano@gmail.com.

⁶ Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará – IFPA Câmpus Belém. e-mail: silvio.teles@itec.ufpa.br.

⁷ Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará – IFPA Câmpus Ananindeua. E-mail: denis.costa@ifpa.edu.br.

1 INTRODUÇÃO

A Inteligência Artificial (IA) tem se infiltrado cada vez mais em nosso cotidiano, com ferramentas que antes pareciam ficção científica tornando-se parte do dia a dia. A popularização das IAs de chat, como o ChatGPT, e das IAs capazes de gerar vídeos e músicas, como o DALL-E e o Midjourney, exemplifica essa tendência (Liang et al., 2024). A facilidade de uso e a capacidade de gerar conteúdo personalizado têm atraído milhões de usuários, impulsionando a demanda por soluções de IA em diversos setores.

No entanto, a qualidade dos resultados gerados por essas ferramentas de IA ainda é instável. Problemas como *prompts* mal elaborados, ou seja, instruções mal elaboradas (Knoth et al, 2024), *datasets* ruidosos e vieses nos modelos podem levar a resultados inesperados ou insatisfatórios (Gupta e Gupta, 2019). Essa instabilidade levanta questões sobre a confiabilidade e a responsabilidade no uso da IA, especialmente em aplicações críticas (Daníelsson, Macrae e Uthemann, 2022). A necessidade de garantir a qualidade dos resultados de IA tem se tornado um tema central de pesquisa e debate.

Dentro do vasto campo da IA, os algoritmos de otimização e os algoritmos bioinspirados se destacam como ferramentas poderosas para resolver problemas complexos (Jakšić et al, 2023). Os algoritmos de otimização buscam encontrar a melhor solução para um problema, enquanto os algoritmos bioinspirados são motivados por processos naturais, como a evolução biológica, para encontrar soluções eficientes. Essas abordagens têm se mostrado eficazes em diversas áreas, como na engenharia, medicina e agricultura (Li et al., 2025).

O Algoritmo Genético (AG) é um exemplo de algoritmo bioinspirado que tem sido amplamente utilizado em problemas de otimização (Juneja et al, 2024). O AG simula o processo de evolução natural, em que uma população de soluções candidatas evolui ao longo de gerações, com as melhores soluções sendo selecionadas e combinadas para gerar novas soluções. Apesar disso, o desempenho do AG depende de diversos ajustes em seus parâmetros, como a taxa de crossover, a taxa de mutação e o método de seleção. A escolha inadequada desses parâmetros pode levar a resultados insatisfatórios ou à convergência prematura do algoritmo.

Este artigo propõe um modelo matemático para unificar as análises em torno do desempenho do AG. O modelo combina métricas de melhoria do fitness, custo computacional e diversidade da população em um único *score*, permitindo comparar diferentes combinações de parâmetros de forma objetiva. O objetivo é fornecer uma ferramenta analítica para auxiliar na escolha dos melhores parâmetros para o AG, melhorando a qualidade dos resultados e a eficiência do algoritmo.

2 METODOLOGIA

A avaliação da eficiência de um algoritmo transcende a mera análise de resultados; ela exige uma contabilização rigorosa do custo computacional envolvido. Em algoritmos populacionais, como o Algoritmo Genético (AG), e o *Particle Swarm Optimization* (PSO), a diversidade das soluções assume um papel crucial.

A presença de poucas soluções de alta qualidade em meio a uma maioria de soluções inferiores sinaliza uma inconsistência algorítmica. A função de *score* proposta busca integrar essas dimensões, combinando a melhoria do *fitness*, o custo computacional desnecessário (medido pelo tempo em *plateau*) e a análise da diversidade das soluções em um único indicador de qualidade.

2.1. Modelagem Matemática

Considerando essas análises, o modelo da função de *score* se baseia em 3 componentes: A melhoria do *fitness*, o custo computacional desnecessário (com base no tempo em *plateau*), e na análise da diversidade das soluções:

2.1.1. Mudança Percentual do Fitness

O "Percentual de Mudança do Fitness" é uma métrica que visa quantificar a melhoria ou deterioração do desempenho de um algoritmo genético (AG) ao longo de suas gerações. Ele mede a variação relativa entre o melhor *fitness* encontrado na primeira geração e o melhor *fitness* encontrado na última geração.

A importância desta métrica reside na sua capacidade de fornecer uma visão clara e concisa da eficiência do AG em otimizar a função objetivo. Um valor positivo indica melhoria, enquanto um valor negativo indica deterioração.

Como entrada, esta componente utilizar um vetor $f = (f_1, f_2, \dots, f_n)$ contendo os valores do melhor *fitness* para cada geração do AG. A partir deste vetor, são escolhidos primeiro (f_1) e o último (f_n) elemento, para as próximas etapas do cálculo.

O percentual de mudança (P) é calculado segundo a Equação (1):

$$P = \frac{f_n - f_1}{f_1} \times 100 \quad (1)$$

Esta relação calcula a média dos melhores valores entre o início e o fim das gerações, e os transforma em uma medida percentual. Além disso, para evitar problemas de divisão por zero, adotou-se que:

$$\text{Se } f_1 = 0 \Rightarrow P = \infty$$

Para problemas de minimização, a diferença entre f_n e f_1 tende a ser um resultado negativo, então para contornar essa possibilidade implementa-se:

$$|P|$$

Dessa forma, a componente da modelagem que representa a melhoria em qualidade de resultado permanece um valor sempre não negativo.

2.1.2. Custo Computacional

Funções custo, de diferentes naturezas, apresentam complexidades de tempo e de espaço distintas, por isso a quantidade de gerações, e o tempo necessário, para otimizar uma função varia amplamente entre aplicações. Por isso, para medir o custo computacional, esta modelagem adota o período em estagnação do algoritmo, ou seja, o esforço ineficiente.

Para modelar esta componente, são utilizadas 3 variáveis:

- Penalidade por *Plateau* (P_l), definida pela quantidade de gerações em que o algoritmo se encontra estagnado, conforme mostra a Equação (2).

$$P_l = \frac{\sum_{i=1}^k \left\{ \begin{array}{l} (e_i - s_i) \times \frac{1}{f_{s_i}} \text{ se } f_{s_i} \neq 0 \\ (e_i - s_i) \times M \text{ se } f_{s_i} = 0 \end{array} \right\} - f_{min}}{f_{max} - f_{min}} \quad (2)$$

Em que, k é o número de *plateaus* detectados, s_i e e_i são o início e o final das i -ésimas gerações de *plateau*, determinadas pelo limite de estagnação, f_{s_i} é o valor de fitness em s_i , M é uma constante larga usada para quando o fitness for zero, f_{max} e f_{min} são os respectivos fitness máximos e mínimos no vetor f .

- Número de Execuções da Função Objetivo (N_{fe}), é uma variável dinâmica iterada toda vez que a função fitness é resolvida. O valor desta variável é atualizado na seguinte forma:

$$N_{fe} = N_{fe} + 1$$

Tempo de Execução da Função Objetivo (T_f), é uma função estilo “*timeit*”, que calcula o tempo médio da execução da função *fitness*, como indicado na Equação (3).

$$T_f = \frac{\sum_{i=1}^{N_{fe}} \text{tempo}(f)}{N_{fe}} \quad (3)$$

Desta forma, a componente Custo Computacional é dada pela Equação (4):

$$C = \frac{1}{P \times N_{fe} \times T} \quad (4)$$

2.1.3. Análise de Frequência de Alelos

Esta componente representa a diversidade das soluções encontradas pelo algoritmo, para analisar a dispersão dos indivíduos ao final da otimização, já que uma população muito diversa significa inconsistência e instabilidade de resultados, enquanto uma população com baixa diversidade significa que todas as soluções se encontram próximas em uma mesma região de prosperidade. O cálculo dessa

componente segue diversas etapas, começando com a Frequência de Alelos, como indicado na Equação (5):

$$f_{g,j,a} = \frac{\sum_{i=1}^N \delta(P_{g,i,j}, a)}{N} \quad (5)$$

Em que $\delta(x, y)$ é a função delta de Kronecker, que é igual a 1 se $x = y$ e 0 caso contrário, P é a matriz da população, sendo $P_{g,i,j}$ a representação do valor do alelo de um indivíduo i na posição (locus) j na geração g , e N é o tamanho da população. Esta equação calcula a frequência de cada alelo único em uma dada posição em uma geração pela contabilização de quantos indivíduos possuem aquele alelo e dividindo pelo tamanho da população. A próxima etapa é a Entropia em *Locus*, exibida na Equação (6):

$$H_{g,j} = - \sum_{a \in A_{g,j}} f_{g,j,a} \log_2(f_{g,j,a} + \epsilon) \quad (6)$$

Em que ϵ é uma constante pequena, para caso $f = 0$, a fim de evitar $\log_2(0)$. Esta equação calcula a entropia da distribuição do alelo em uma dada *locus*, o que mede a diversidade dos alelos nesta *locus*, portanto, quanto maior a entropia, mais diversos os alelos. A Equação (7) indica como é calculada a Diversidade Média para uma Geração:

$$D_g = \frac{\sum_{j=1}^L H_{g,j}}{L} \quad (7)$$

A Equação (8) calcula a diversidade média em uma geração pela média da entropia ao longo dos *loci*. Finalmente, para Normalização da Diversidade:

$$D = \frac{D_g - \min(D)}{\max(D) - \min(D)} \quad (8)$$

Esta equação normaliza a diversidade dos valores através de todas as gerações para um intervalo $[0,1]$. Em que D é um vetor contendo D_g para cada geração.

Desta forma, após calcular as componentes necessárias, o valor final do *score* é dado pela soma ponderada de tais, como apresentado na Equação (9):

$$Score = \omega_1 P + \omega_2 C + \omega_3 D \quad (9)$$

Em que os coeficientes ω são os pesos, que assumem valores entre 0 e 1, permitindo que cada componente tenha um efeito maior ou menor no valor do *score*. Isso permite uma sintonização flexível, que pode ser melhor ajustada de acordo com a demanda para cada aplicação, como preferir uma

convergência rápida dando maior peso para o ω_1 , ou preferindo redução no consumo energético, priorizado pelo aumento do ω_2 , que afeta diretamente na eficiência energética, tema de grande debate sobre o uso das técnicas de IA atuais (EPRI, 2024).

Para os testes executados neste trabalho, foram adotados pesos iguais, dessa forma não houve uma ênfase específica em qualquer das componentes.

2.2. Comparação de Parâmetros

Para analisar o impacto dos parâmetros nos algoritmos, serão conduzidos testes sistemáticos variando seus valores. No contexto do Algoritmo Genético (AG), serão exploradas diferentes combinações dos seguintes parâmetros: valores de crossover (probabilidade e método), taxas e estratégias de mutação, número de gerações e tamanho da população. O objetivo é observar como essas alterações influenciam os valores do *score* (pontuação) calculado pela função proposta, permitindo uma comparação objetiva da qualidade e eficiência de diferentes configurações algorítmicas.

3 RESULTADOS

Os resultados apresentados a seguir seguem a ordem dos testes apresentados na metodologia, começando com os testes de comparação dos parâmetros.

3.1. Resultados da Comparação dos Parâmetros

As comparações dos parâmetros sintonizáveis, comumente executada de maneira empírica, é uma tarefa trabalhosa que exige diversos testes, principalmente quando a relação entre as variáveis e os resultados é não-linear. Por outro lado, a análise das alterações dos parâmetros, utilizando como base o *score* proposto neste trabalho, apresenta uma maneira mais objetiva de compreender a combinação mais adequada para o algoritmo. A Tabela 1 apresenta as medidas de algumas combinações desses valores.

AG	População	Gerações	Cruzamento	Mutação	Mudança Percentual	Custo Computacional	Frequências dos Alelos	Solução	Score
C1	100	100	80	20	99.99	0.3260	0.2526	1.3811	1.3771
C2	100	150	80	20	99.99	0.1170	0.0407	2.5083	1.1000
C3	200	150	80	20	99.99	0.0244	0.0763	0.5281	1.0950
C4	100	150	70	30	99.99	0.0352	0.0529	0.1255	1.0719
C5	50	150	70	30	99.99	0.0659	0.0449	23.8594	1.1045
C6	100	150	30	70	99.84	0.0059	0.0432	2.06e+7	0.9005
C7	100	50	80	20	63.01	0.0050	0.4516	6.97e+7	0.9276

Tabela 1: Resultados baseados no *score*.

Fonte: Dos Autores (2025).

A partir da Tabela 1, é possível realizar uma análise detalhada de como as mudanças nos parâmetros influenciam os resultados, comparando as configurações:

- Gerações:

Comparando C1 (100 gerações) e C2 (150 gerações): Mantendo população, cruzamento e mutação constantes, aumentar as gerações de 100 para 150 diminui o custo computacional (de 0.3260 para 0.1170), mas também diminui a Frequência dos Alelos (de 0.2526 para 0.0407) e reduz o *Score* (de 1.3771 para 1.1000). Isso sugere que, embora mais gerações reduzam o custo, elas podem impactar negativamente a diversidade e o *score* geral nesta comparação.

Comparando C2 (150 gerações) e C3 (150 gerações): Aumentar a população de 100 para 200, mantendo as gerações em 150, o cruzamento e a mutação constantes, diminui ainda mais o custo computacional (de 0.1170 para 0.0244) e aumenta a Frequência dos Alelos (de 0.0407 para 0.0763), e diminui ligeiramente o *Score* (de 1.1000 para 1.0950). Mais população reduz o custo, mas prejudica a frequência dos alelos.

Comparando C2 (150 gerações) e C7 (5 gerações): Reduzir drasticamente as gerações de 150 para 5 (C7) diminui significativamente o custo computacional (de 0.1170 para 0.0050) e aumenta a Frequência dos Alelos (de 0.0407 para 0.4516), reduz a mudança no fitness (de 99.99 para 63.01) e reduz drasticamente a qualidade da solução e o *score*. Isso destaca que pouquíssimas gerações são prejudiciais ao desempenho.

- População:

Comparando C2 (100 de população) e C3 (200 de população): Como observado acima, aumentar o tamanho da população diminui o custo computacional, mas também aumenta a frequência dos alelos e tem um pequeno impacto negativo no *score*. Comparando C4 (100 de população) e C5 (50 de população): Diminuir o tamanho da população de 100 para 50 aumenta o custo computacional (de 0.0529 para 0.0659) e aumenta significativamente a qualidade da solução, enquanto a frequência dos alelos permanece semelhante, e o *score* aumenta ligeiramente. Isso sugere que uma população menor pode às vezes encontrar soluções melhores, mas a um custo maior.

- Cruzamento:

Comparando C2 (80% de cruzamento) e C4 (70% de cruzamento): Diminuir o cruzamento de 80% para 70% diminui o custo computacional (de 0.1170 para 0.0352), aumenta a Frequência dos Alelos (de 0.0407 para 0.0529) e diminui o *Score* (de 1.1000 para 1.0719). Um cruzamento menor parece impactar negativamente o desempenho. Comparando C4 (70% de cruzamento) e C6 (30% de cruzamento): Diminuir ainda mais o cruzamento para 30% reduz a mudança no fitness (de 99.99 para 99.84) e diminui significativamente o *Score* (de 1.0719 para 0.9005), embora o custo computacional seja muito baixo. Um cruzamento muito baixo é prejudicial.

- Mutação:

Comparando C2 (20% de mutação) e C4 (30% de mutação): Aumentar a mutação de 20% para 30% diminui o custo computacional e aumenta a Frequência dos Alelos, e diminui o *score*. Comparando C4

(30% de mutação) e C6 (70% de mutação): Aumentar drasticamente a mutação para 70% diminui ainda mais a mudança no fitness e reduz o *Score*. Taxas de mutação muito altas parecem prejudicar o desempenho.

- **Mudança Percentual:**

A maioria das configurações tem uma mudança de fitness muito alta (em torno de 99.99%), indicando que o algoritmo melhorou significativamente nesses casos. C7 mostra uma mudança muito menor (63.01%), o que se correlaciona com o número muito baixo de gerações (5) e um *score* menor. C6 mostra uma mudança de fitness ligeiramente menor (99.84%) e tem o *score* mais baixo, indicando que mesmo uma pequena diminuição na mudança de fitness pode impactar significativamente a qualidade geral.

- **Custo Computacional:**

O custo computacional varia significativamente entre as configurações. Populações maiores e menos gerações tendem a reduzir o custo. C6 e C7 têm a menor mudança de fitness e também têm custos computacionais muito baixos, sugerindo que existe uma compensação e que o algoritmo pode estar explorando menos para alcançar esses custos mais baixos, resultando em um desempenho pior.

- **Frequência dos Alelos:**

A frequência dos alelos também varia, indicando diferenças na diversidade da população. Contagens mais baixas de gerações geralmente levam a frequências de alelos mais altas, pois há menos tempo para a população evoluir e se especializar.

- **Solução:**

A coluna "Solução" representa o melhor fitness, ou seja, a melhor solução para cada função teste. É a principal variável para se analisar

- **Score:**

O *score* é a métrica final para avaliar a configuração. Ele combina as outras métricas com base na fórmula definida na metodologia deste trabalho. C1 tem o *score* mais alto entre as configurações com alta mudança de fitness, indicando um bom equilíbrio entre desempenho e eficiência. C6 e C7 têm os *scores* mais baixos, indicando um desempenho geral ruim. Esse resultado é consequência de sintonizações extremas dos parâmetros (baixo cruzamento e poucas gerações).

3.1.2. Resultados Gráficos Fitness x Diversidade

Utilizando duas das combinações apresentadas na Tabela 1, C1 e C6, respectivamente, as combinações com melhor e pior *scores*, foram gerados os gráficos que apresentam a convergência das melhores soluções e a diversidade com base na frequência dos alelos.

Na Figura 1, destaca esses valores para a função fitness.

Figura 1: Comparativo dos Fitness.

Fonte: Dos autores (2025).

Conforme apresentado na Figura 1, a comparação entre C1 e C6 apresenta uma diferença na suavidade da convergência, utilizando as melhores soluções de cada geração, com C6 apresentando uma trajetória mais ruidosa consequente da baixa taxa de cruzamento, o que impede uma convergência suave e objetiva. Outro ponto importante nesta análise, é a presença do retângulo que marca os momentos em que o AG esteve em *plateau*, esta marcação só ocorre C1, pois apenas nessa estratégia o algoritmo conseguiu se estabilizar, atingindo um valor de fitness ótimo.

Para esta análise comparativa, também foram gerados gráficos comparando a diversidade, apresentados na Figura 2.

Figura 2: Comparativo da Diversidade.

Fonte: Dos autores (2025).

A alta mutação e baixo cruzamento do C6 proporcionaram uma diversidade com rápida convergência, obliterando a capacidade explorativa do algoritmo e dificultando descobrir uma região de prosperidade, resultando em um valor de solução de $2.06e+7$, enquanto o C1, com uma diversidade que conseguiu sair de uma pseudoregião ótima para ir em direção ao ótimo global, o que proporcionou encontrar uma solução final de 1.3811. É importante ressaltar que o C1 não conseguiu encontrar a melhor solução dentre as Combinações, mas conseguiu o melhor *score*, graças ao seu custo benefício e maior estabilidade.

4 CONCLUSÃO

Este artigo propôs uma metodologia inovadora para avaliar o desempenho de algoritmos genéticos (AGs) através de uma função de *score* abrangente. Essa metodologia considera não apenas a qualidade da solução encontrada pelo AG, mas também o custo computacional incorrido e a diversidade das soluções ao longo do processo de otimização. A função de *score* desenvolvida integra três componentes principais: a melhoria do fitness, o custo computacional (penalizado por períodos de *plateau*) e a análise da diversidade alélica.

A análise dos resultados obtidos com diferentes combinações de parâmetros do AG (Tabela 1) demonstrou a eficácia da metodologia proposta em identificar configurações ótimas. Observou-se que a função de *score* foi capaz de capturar sutilezas no desempenho do AG que não seriam evidentes ao analisar apenas o valor da melhor solução encontrada. Por exemplo, a configuração C1, embora não tenha encontrado a melhor solução absoluta, obteve o melhor *score* geral devido ao seu bom equilíbrio entre qualidade da solução, custo computacional e estabilidade da convergência.

As comparações gráficas entre as configurações C1 e C6 (Figuras x e y) ilustraram ainda mais a importância da diversidade e da suavidade da convergência. A alta mutação e o baixo cruzamento em C6 levaram a uma rápida perda de diversidade e a uma convergência ruidosa, prejudicando a capacidade do algoritmo de explorar o espaço de busca de forma eficaz. Em contraste, C1 manteve uma diversidade adequada e exibiu uma convergência mais suave, resultando em um melhor desempenho geral.

A proposta desta pesquisa limitou-se a analisar diferentes combinações de valores dos parâmetros do Algoritmo Genético, entretanto, o modelo apresentado pode ser estendido para demais algoritmos de otimização bioinspirados. Além disso, o conceito de construção de métricas pode ser adaptado para outras categorias de IA, como comparar a qualidade entre diferentes arquiteturas de redes neurais.

Para pesquisas futuras, sugere-se a expansão desta metodologia para outros algoritmos de otimização, como o *Particle Swarm Optimization* (PSO) e algoritmos de colônia de formigas, a fim de fornecer uma estrutura de comparação unificada. Além disso, a investigação de métodos adaptativos para ajustar dinamicamente os pesos dos componentes da função de *score*, com base nas características do problema de otimização, pode ser explorada. A aplicação da metodologia em problemas de otimização do mundo real, com

diferentes graus de complexidade e características, também é uma direção promissora para validar ainda mais sua robustez e utilidade prática.

REFERÊNCIAS

Liang, W.; Zhang, Y.; Wu, Z.; Lepp, H.; Ji, W.; Zhao, X.; Cao, H.; Liu, S.; He, S.; Huang, Z.; Yang, D.; Potts, C.; Manning, C.D.; Zou, J.Y. Mapping the Increasing Use of LLMs in Scientific Papers. *arXiv*, p. 1-10, 2024.

Knoth, N.; Tolzin, A.; Janson, A.; Leimeister, J.M. AI literacy and its implications for prompt engineering strategies. **Computers and Education: Artificial Intelligence**, v. 6, p. 100225, 2024.

Gupta, S.; Gupta, A. Dealing with Noise Problem in Machine Learning Data-sets: A Systematic Review. **Procedia Computer Science**, v. 161, p. 466-474, 2019.

Daniélsson, J.; Macrae, R.; Uthemann, A. Artificial intelligence and systemic risk. **Journal of Banking & Finance**, v. 140, 106290, 2022.

Jakšić, Z.; Devi, S.; Jakšić, O.; Guha, K. A Comprehensive Review of Bio-Inspired Optimization Algorithms Including Applications in Microelectronics and Nanophotonics. **Biomimetics**, 8, 278, 2023.

Li, J.; Zhang, X.; Mo, Y.; Yang, G.; Dai, Y.; Lv, C.; Zhang, Y.; Wei, S. Forward solution algorithm of Fracture reduction robots based on Newton-Genetic algorithm. **Biomimetic Intelligence and Robotics**, v. 5, i. 2, p. 100216, 2025.

Juneja, S., Taneja, H., Patel, A. *et al.* Bio-Inspired Optimization Algorithm in Machine Learning and Practical Applications. **SN COMPUT. SCI.** 5, 1081, 2024.

Electric Power Research Institute. *Powering Intelligence: Analyzing Artificial Intelligence and Data Center Energy Consumption*. **EPRI**. 2024.